

“HAYRAT UL-ABROR” DOSTONIDA ASLIYAT VA TABDIL
MUAMMOLARI

Axmedova Muattar

Alisher Navoiy nomli o‘zbek tili va adabiyoti
universiteti magistranti

Annotatsiya: “Hayrat ul-abror” asari debochasiga bag‘ishlangan bu mo‘jaz tadqiqotning asosi ilm-fanga shoirning diniy mavzu va an’anaga sadoqat tarzida bitilgan hamd, munojot va na’atlarning o‘ziga xos spesifik xususiyatlarini ko‘rsatib berish, asliyat va tabdil muammolarini bayon qilish hamda debochalarning mumtoz adabiyotdagi salmoqli o‘rnini aniqlashdan iboratdir.

Kalit so‘zlar: Tabdil. traskripsiya, transliterasiya, asliyat, debocha.

Annotation: The basis of this wonderful study dedicated to the preface of the work “Hayrat ul-Abror” is to show the specific characteristics of praise, prayers and blessings written by the poet in the style of devotion to the religious theme and tradition, the originality and is to describe the problems of translation and determine the important place of preludes in classical literature.

Keywords: transformation, transcription, transliteration, the original, prelude.

Ma’lumki, o‘zbek matnchiligida adabiy manbalarni o‘rganish, joriy imloga tabdil qilish va ularni nashr etish bilan bog‘liq katta salmoqqa ega ilmiy hamda amaliy tajriba to‘plangan. Istiqloq sharofati bilan mumtoz yozuvimizda bitilgan shoir asarlari nafaqat kirill alifbosida, balki lotin yozuvida ham o‘z ifodasini topayotir.

Tabdil “almashtirish”, “o‘g‘irish” ma’nolarini anglatadi. Jahon matnshunosligida tabdilning “transkripsiya” va “transliterasiya” deb ataluvchi usullari bor. Bu usullar tor ma’noda bir yozuvning ikkinchi bir yozuvga aynan o‘zgartirilishiga aytiladi. A.Rustamov shunday yozgan edi: “Bir yozuvdagi matnni ikkinchi bir amaldagi yozuvda ko‘chirishni shartli ravishda hozirgi ilmda “transliterasiya” (harf ko‘chirish) deyiladi. Ammo bu terminning asosiy ilmiy ma’nosi bir yozuvdagi harflarni ikkinchi

yoʻzuvda aynan aks ettirishdir...”¹ Tabdil (transliterasiya) keng maʼnoda eski alifboda bitilgan oʻtmish bitiklarini joriy alifboda kitobxonlarga yetkazish usulidir. Oʻzbekistonda Navoiy asarlari transliterasiyasi eski oʻzbek yoʻzuvidan kirill yoʻzuviga oʻgirish ishlarida koʻrinadi.

Oʻtmishda yaratilgan mumtoz asarlarni tabdil qilishda, eng avvalo, matnshunoslikning bosh mezoni boʻlgan ikki tamoyilga asoslanildi: 1) ommaviy ehtiyojlar; 2) ilmiy manfaatlariga qaratilgan ijtimoiy talab.

Matnni tabdilga tayyorlash, birinchi navbatda, asarning qoʻlyozma nusxalari ustida ishlash, uni toʻgʻri oʻqish, ayniqsa, badiiy matn salohiyatini anglash tadqiqotchidan keng qamrovli bilim talab qilardi. Xususan, matnshunos tadqiqotchi badiiy metod yoki ijodiy metod tamoyillarini toʻlaqonli ravishda matniy tadqiq etishi lozim edi.² Navoiy asarlarini targʻib etish XX asrning 20-yillari oxirlaridan boshlangan boʻlsa, shoir asarlari matnini oʻzbek xalqiga yetkazish yoʻlidagi dastlabki tadqiqot ishlari, asosan, 1938 yildan boshlangan edi³. Ungacha faqat 1928 yili nashr etilgan “Oʻzbek adabiyoti namunalari” toʻplamidan boshqa koʻzga koʻrinarli biror-bir tadqiqot ishi mavjud emas edi.³ Ulugʻ shoir asarlarini tadqiq etish usullari, eng avvalo, matnshunoslikning tadrijiy taraqqiyoti uchun ikki yoʻnalishda xizmat qilishi nazarda tutildi: 1) Navoiy asarlarining mukammal ilmiy-tanqidiy matnini tuzish va shu asosda toʻliq sharhlar bilan taʼminlangan shoir asarlari ustida keng qamrovli ilmiy tadqiqotlar olib borish; 2) Navoiy asarlarining joriy yoʻzuvga tabdilini amalga oshirish orqali keng kitobxonlar ehtiyojini qondirish. Biroq, davr taqozosi bilan dastlabki ishlar ilmiy-tanqidiy matnlar tayyorlashdan emas, balki tabdil ishlaridan boshlandi. Chunki ulugʻ mutafakkir ilgari surgan ilgʻor gʻoyalarni xalqqa yetkazish, ammo, eng muhimi, kommunistik mafkura sharoitida Navoiyni saqlab qolish, tuzum peshvolarining Navoiyga nisbatan gʻarazli qarashlarini yoʻqqa chiqarish muhim edi. Ammo Navoiy

¹ Alisher Navoiy. Mukammal asarlar toʻplami. 20 jildlik. –T.: Fan, 1987–2003. B.1.

² Hayitmetov A. Alisher Navoiyning ijodiy metodi//Oʻzbek tili va adabiyoti. –T.,1968. № 3. – B.10. Shamsiyev P. Navoiy asarlari matnlarini oʻrganishning baʼzi masalalari: Filo.fan.dok. ...diss.-T.:OʻzRFA, 1969. – B.1.

³ Oʻsha asar. – B.2.

asarlari matnini maxsus tayyorgarlikka ega bo'lmagan oddiy kitobxonning o'qib anglashi ba'zi bir qiyinchiliklar tug'dirar edi. Bunga sabab, oradan besh asr vaqt o'tgan, arab yozuvidan voz kechilgan, Navoiy asarlari matnidagi so'z va iboralarni oddiy "sovet kishisi" tushunishi qiyin edi. Shu sababli, shoir so'z san'atkorining asarlarini kitobxonga tushunarli uslubda yetkazishga ehtiyoj bor edi. Dastlab Alisher Navoiy tavalludining 500 yilligini keng nishonlash munosabati bilan "Xamsa"ning qisqartirilgan varianti tabdili, "Chor devon", "Muhokamat ul-lug'atayn", "Mahbub ul-qulub" asarlari matni tabdili chop etildi.⁴

1938 yili Navoiy anjumanini o'tkazishga tayyorgarlik ko'rish munosabati bilan shoir asarlari matnini nashr etish, ya'ni "Xamsa"ni nasriy ifoda, izoh va lug'atlari bilan nashrga tayyorlash ishlari boshlandi. Navoiy yubileyini o'tkazuvchi maxsus komissiyaning a'zosi bo'lgan akademik G'afur G'ulom tayyorgarlik ishlarida faol ishtirok etadi. U (1940 yil) "Farhod va Shirin" dostonini nasriy bayonlash usuli bilan lotin alifbosi asosidagi o'zbek yozuvida nashrga tayyorlaydi.

Shoir asarlari tanqidiy matnini tayyorlashga kirishish 50-yillardan boshlandi. Masalan, Navoiyning "Holoti Sayyid Hasan Ardasher", "Holoti Pahlavon Muhammad" kabi asarlarining ilmiy-tanqidiy matni matnshunos M.Salye tomonidan tuzilib, nomzodlik dissertasiyasi sifatida yoqlandi. O'sha yillarda turkiyshunos olim A.N.Kononov "Mahbub ul-qulub"ning yig'ma matnini tuzib, nashr ettirdi.⁵

1987–2003 yillar davomida O'zbekiston Respublikasi Fanlar akademiyasi Alisher Navoiy nomidagi Til va adabiyot instituti hamda H.Sulaymonov nomidagi Qo'lyozmalar instituti tomonidan Alisher Navoiyning kirill yozuviga qilingan tabdili 20 jildlik "Mukammal asarlar to'plami" nomi ostida e'lon qilindi.⁶ Alisher Navoiy "Xamsa"si tarkibiga kiruvchi besh doston 2006 yilda asl matni va mukammal nasriy bayoni bilan G'afur G'ulom nomidagi nashriyot matbaa ijodiy uyi tomonidan lotin

⁴ Alisher Navoiy: Adabiyotlar ko'rsatkichi. – T., 1991.

⁵ O'sha joyda. – B.

⁶ Alisher Navoiy. Mukammal asarlar to'plami. 20 jildlik. –T.: Fan, 1987–2003.

yozuvida nashr etildi.⁷ Alisher Navoiy tavalludining 570 yilligi munosabati bilan shoir asarlarining 20 jildligi e'lon qilindi.⁸ Shuningdek, "Xazoyin ul-maoniy" kulliyoti tarkibiga kiruvchi 4 devon ham nashrdan chiqdi⁹.

Afsuski, Alisher Navoiy asarlarining hozirgacha amalga oshirilgan nashrlariga qanchalik ko'p mehnat va ilmiy salohiyat bilan yondashilgan bo'lmasin, kamchilik va nuqsonlardan xoli emas.

Buning asosiy sabablaridan biri – shoir asarlari tabdiling puxta tayyorlanmaganligi va matnning izohli lug'ati to'liq emasligidadir.

Xususan, ushbu magistrlik ishida asliyat va tabdil muammolarini o'rganish maqsadida G'afur G'ulom nomidagi nashriyot-matbaa tomonidan 2013-yilda nashr qilingan 10 jildlik "Alisher Navoiy to'la asarlar to'plami" ning oltinchi jildi va G'afur G'ulom nomidagi Adabiyot va san'at nashriyoti tomonidan 1989-yilda nashr qilingan "Hayrat ul-abror" dostonining o'zbek tiliga qilingan tabdili va Oxford universitetining "Bodleian Library" kutubxonasida 287-invertor raqami ostida saqlanayotgan "Hayrat ul-abror" dostonining qo'lyozma nusxasi¹⁰ bilan qiyoslab tabdil qilib chiqildi. Unga ko'ra asliyat va tabdi orasida talaygina farqlar va texnik va imloviy xatolar aniqlandi. Masalan: 2013-yilda nashr qilingan "to'la asarlar to'plami"ning hamd qismi

18-misrasida keltirilgan lafzlar quyidagicha tabdil qilingan:

"Sin" bila "mim"i yo'lida ko'r humum

Yo'li humum aningu yeli samum¹¹

Ushbu baytning birinchi qatoridagi "ko'r humum" lafzini asl nusxadan "ko'p humum" ekanini topdik. Ma'no jihatidan ham bu o'ringa ko'p lafzi tushishini bilish qiyin emas.

Shu hamd qismining 25-baytining birinchi misrasi 1989-yilda nashr qilingan tabdilda:

⁷ Alisher Navoiy. Xamsa. S.Ayniy tomonidan qisqartirib nashrga tayyorlangan. – T.: G'afur G'ulom nashriyoti, 2006.

⁸ Alisher Navoiy. Mukammal asarlar to'plami. 20 jildlik. –T.: G'afur G'ulom nashriyoti, 1987–2003.

⁹ Alisher Navoiy. Xazoyin ul-maoniy/Nashrga tayyorlovchi O.Davlatov. – T.: Tamaddun, 2011.

¹⁰ <https://digital.bodleian.ox.ac.uk/objects/2947cab3-0155-41e1-b67f-746941ac9925>

¹¹ Alisher Navoiy To'la asarlar to'plami. 10 jildlik. –T.:G'afur G'ulom nashriyoti, 2013, 7-bet.

“Yo”si muxolif son harfi nido

Ya’ni, et ollimda hayoting fido.¹²

- deya tabdil qilingan. Asl nusxada esa son emas sori deb yozilgani ma’lum bo’ldi.

Huddi shu tabdilda 28-bayti:

Har son “tashdid” taaddud bila,

Zohir o’lub elga tashaddud bila.¹³

- deya tabdil qilinib yuqoridagi xato yana takrorlangan.

Yana shu tabdilda Hamd bobining ikkinchi qismi 7-baytida ham xato ketgan:

Solmoq uchun toqi sipehr ichra shayn,

Oyu quyoshdin qilibon ka’batayn.¹⁴

Yuqoridagi toqi lafzi asl nusxada ham, shuningdek, 2013-yilda nashr qilingan nusxada ham tosi ekani ma’lum bo’ldi.

Ikkinchi munojotning 12-baytida:

Sovrulubon ko’k bir etak kul kibi,

Qo’zg’alib anjum bit ovuch gul kibi.¹⁵

Yuqoridagi bit lafzi asl nusxada va 2013-yilda nashr qilingan tabdilda bir deya keltirilgan bo’lib, bu tehnik xato bo’lsa kerak.

Ikkinchi munojotning 35-baytidagi lafzlar:

Yo Rab, agar yetsam o’shul kunga jazm,

Yoki burun aylasam ul yong’a azm.¹⁶

Ushbu baytning ikkinchi misrasidagi yong’a lafzi asl nusxada yo’lg’a ekanini topdik.

1989-yilda nashr qilingan tabdilda uchinchi munojotning 5-baytida juda qo’pol tehnik xatoga yo’l qo’yilgan bo’lib, unga ko’z yumib bo’lmaydi:

To’g’ri yozilishi quyidagicha:

¹² Alisher Navoiy Hayratul-abror. –T.: G’afur G’ulom, 1989, 5-bet.

¹³ O’sha manba, 5-bet.

¹⁴ O’sha manba, 7-bet.

¹⁵ O’sha manba 13-bet.

¹⁶ Alisher Navoiy To’la asarlar to’plami. 10 jildlik. –T.:G’afur G’ulom nashriyoti, 2013, 18-bet.

Koniyu hayvoni, agar xud nabot,

Har biri gavhari oli sifot.

Tabdilda esa quyidagicha yozilgan:

Koniyu hayvoni, agar xud nabot,

Har bin bir gavrian oiiy shot.¹⁷

Umuman olganda asliyat va tabdilni solishtirish natijasida yana quyidagi mulohazalarni aytishimiz mumkin:

Xususan, asl nusxada keltirilgan ص harfi bilan boshlangan lafzlarni tabdilda “sa” ko‘rinishida yozilishi o‘quvchini chalg‘itadi. Bunday lafzlar “so” tarzida yozilsa maqsadga muvofiq bo‘ladi. Masalan hamd qismining 5-baytining ikkinchi misrasida keltirilgan:

Rishta emas turfa kamadedir ul,

Davlatu din saydig‘a bandedur ul.

“saydig‘a” lafzidagi s harfi arab imlosida sin emas balki sod harfidir.

Adabiyotshunos olim A.Hayitmetov ham “Alisher Navoiy ijodining shakllanishida eng muhim rol o‘ynagan omillardan biri islom va uning asosini tashkil etgan Qur‘on hamda Muhammad (s.a.v.) payg‘ambarning hadislaridir” - deb e‘tirof etadi. Alisher Navoiy o‘z davri ijtimoiy-siyosiy va madaniy-ma‘naviy masalalarini ko‘p hollarda Qur‘on va hadisga tayangan holda hal etganini aytib o‘tadi. Biz Navoiyning “Hayrat ul-abror” dostonining muqaddima qismini tadqiq qilish bilan quyidagi xulosalarga keldik:

- Navoiy “Hayrat ul-abror” dostoniga hamd bitar ekan unda asosiy e‘tibor haqiqiy tavhid orqali Inson Allohning buyukligini va o‘zining ojizligini anglashi, jamiyki maxluqotlar Haqning tajalliyari sifatida e‘tirof etilgan bo‘lib, bu boradagi muallif mushohadalarining turli qirralarini ochishga harakat qilindi;

¹⁷ Alisher Navoiy Hayratul-abror. –T.: G‘afur G‘ulom, 1989, 15-bet.

- Tadqiqotga asos bo'lgan mavzu bevosita Yaratganga hamd bilan aloqadorligi uchun ilohiy srchashmalar , Qur'oni Karim oyatlari va hadisi sharif, asmoi husna va ularning badiiyadabiyotdagi ifodasiga alohida diqqat qaratildi.

- Asarlardagi debocha yaratish usullari xronologik jihatdan maqsadga ko'ra tasnif etildi.

- Alisher Navoiy Sharq devonchiligi ravnaqini mavzu-ma'no nuqtai nazaridan muayyan bir tizimga solganligi va har bir asarni Alloh hamdi bilan boshlagani e'tirof etildi.

- "Hayrat ul-abror" dostoni hamd qismi vahdat ul-vujud ta'limoti asosida talqin qilingan, bunda shoirning olam va odam haqidagi tushunchalari muayyan bir tizim asosida ifodalanadi;

- Navoiy asarlari muqaddima qismidagi debochalar turli badiiy uhdalar bajarishi bilan bir qatorda bu mavzu imkoniyatlarining yuqori darajada ekanini isbotlaydi. Doston muqaddima qismida keltirilgan hamd, munojot va na'atlar allomaning turli voqealarga munosabatini, shaxsiy fikrlarini aks ettiradi, shuningdek, ular adib shaxsiyatiga doir qimmatli manba ham hisoblanadi;

- Umuman olganda, doston debochasida aks etuvchi insoniy g'oyalar milliy istiqlol mafkurasi asosida ochib berildi: muqaddima qismida sof islomiy e'tiqodni tarbiyalashga intilish, gunoh, savob, kufr, iymon kabi mezonlar orqali yashash tarzini belgilash, o'z-o'zini domiy tahlil qilish kabi da'vatlar xalqning ma'naviyatini yuksaltirishga xizmat qiladi;

"Hayrat ul-abror" asari debochasiga bag'ishlangan bu mo'jaz tadqiqot natijasidagi ilmiy xulosaning asosi ilm-fanga shoirning diniy mavzu va an'anaga sadoqat tarzida bitilgan hamd, munojot va na'atlarning o'ziga xos spesifik xususiyatlarini ko'rsatib berish hamda debochalarning mumtoz adabiyotdagi salmoqli o'rnini aniqlashdan iboratdir.